

iWAYS - Innovative WATER recoverY Solutions through recycling of heat, materials and water across multiple sectors per affrontare le sfide ambientali e definire nuovi modelli in ottica circolare

***Maria Grazia Asci¹, Daniele Matteucci¹, Davide Carlini¹,
Luca Montorsi², Hussam Jouhara³, Gustavo Jacomelli⁴***

¹SIMAM S.p.A. – Gruppo Acea, Senigallia (Italia)

²Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)

³Brunel University London, Londra (Regno Unito)

⁴European Science Communication Institute, Oldenburg (Germania)

Il progetto europeo iWAYS, finanziato nell'ambito di Horizon 2020, si propone di creare un nuovo paradigma industriale e tecnologico sviluppando un modello di economia circolare in tre differenti settori industriali. Il progetto, avviato nel Dicembre 2020, sta definendo una serie di tecnologie concentrate sulle sfide ambientali globali in grado di recuperare energia ed acqua dai fumi emessi da vari processi industriali. Con riferimento al recupero della risorsa idrica, il progetto punta ad apportare una riduzione nel consumo di acqua dolce che va dal 30 % al 64 %. Le soluzioni studiate e sviluppate in iWAYS consentiranno anche il recupero di materiali aggiuntivi da gas di combustione quali acidi o particolati preziosi laddove presenti nei fumi trattati, riducendo al contempo le emissioni dannose per l'ambiente.

Nell'ambito di iWAYS, SIMAM S.p.A. – Gruppo Acea ha il ruolo di technology provider avendo in carico la definizione e realizzazione dei dimostratori per il trattamento e il recupero del condensato proveniente dal nuovo sistema HPCE (Heat Pipe Condenser Economizer) in due casi studio: uno rappresentativo del settore ceramico (DC#1 –Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., Italia) e l'altro del settore chimico (DC#2 – Alufluor, Svezia).

I sistemi di trattamento sviluppati da SIMAM sono quindi finalizzati al recupero del condensato derivante dal trattamento dei fumi, unitamente ad altre acque di scarico prodotte nei processi produttivi

investigati, con conseguente riduzione dei consumi delle risorse idriche che sono oggi al centro delle principali problematiche ambientali sia nazionali che globali. Il processo è stato studiato in modo da integrare il sistema di trattamento iWAYS nel sistema di trattamento generale già esistente negli stabilimenti. Ciò al fine di realizzare un sistema a ciclo chiuso caratterizzato dall'assenza di rifiuti aggiuntivi da gestire.

Nel primo caso studio (DC#1), il recupero della risorsa idrica è raggiunto tramite un sistema composto da Ultrafiltrazione e Nanofiltrazione che tratta acqua carica di COD, TSS e altri composti tipici del settore ceramico. La soluzione ideata consente di ottenere, con la Nanofiltrazione, una portata di permeato pari a 2.000 l/h e una portata di concentrato pari a 2.000 lt/h, entrambi riutilizzabili all'interno del processo produttivo.

Nel secondo caso studio (DC#2) il prototipo ideato è progettato per rendere fattibile il recupero di ben 10.000 lt/h di acqua (ad oggi gestiti come scarico idrico) a partire dal trattamento di un flusso caratterizzato da un'elevata temperatura media (55°C) e con alti carichi di calcio e fluoruri. La soluzione definita prevede un filtro a sabbia, specificatamente dimensionato per rimuovere la presenza di fluoruro di calcio e relativi TSS generati, e in serie un sistema di addolcimento con lo scopo di rimuovere totalmente la durezza calcica e consentire di riutilizzare l'acqua trattata all'interno dell'esistente scrubber dello stabilimento, lavorando a condizioni sfidanti e non convenzionali per le tecnologie selezionate.

La combinazione delle tecnologie sviluppate nell'ambito di iWAYS, con riferimento sia al HPCE che ai sistemi di trattamento delle condense, ha tutto il potenziale per supportare i settori industriali investigati, nonché altri settori in cui l'intero sistema può essere replicabile, nel raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dal Green Deal Europeo e quelli di sviluppo sostenibile dell'Agenza 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs).

Keywords: tecnologie innovative, recupero di energia e risorse, trattamento e riutilizzo delle acque, economia circolare

Email: m.asci@simamspa.it, luca.montorsi@unimore.it